

ATMOSFERA HAVOSIGA KARYERLARDAGI PORTLATISH ISHLARINING TA'SIRI

Xatamova D.N., Axmedova D.X.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448145

Annotatsiya. Tog‘jinslarini qazib olishga tayyorlash asosan burg‘ulash va portlatish usuli yordamida amalga oshiriladi. Biroq, portlatish ishlari natijasida karyer atmosferasiga ko‘p miqdorda zararli gazlar va chang ajralib chiqadi. Ushbu maqolada karyer va unga tutash hududlarda havoning ifloslanishiga olib keladigan omillar tahlili keltirilgan. Karyerning aerologiyasini yaxshilash bo‘yicha ilgari bajarilgan ishlar tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: karyer, portlatish ishlari, zararli gazlar, chang, azot oksidi, uglerod oksidi, hudud, bulut, havo almashishi, bostirish, zaboyka, tirgak devori

Аннотация. Подготовка горных пород к выемке осуществляется в основном буровзрывным способом. Однако в результате взрывных работ в атмосферу карьера выделяется большое количество вредных газов и пыли. в данной статье приводится анализ факторов, способствующих загрязнению атмосферы карьера и прилегающих территорий. Проведен анализ выполненных ранее работ по улучшению аэрологии карьера.

Ключевые слова: карьер, взрывные работы, вредные газа, пыль, оксид азота, оксид углерода, местность, облако, вентиляция, подавление, забойка, подпорная стенка

Annotation. Preparation of rocks for excavation is carried out mainly by drilling and blasting. However, as a result of blasting operations, large amounts of harmful gases and dust are released into the quarry atmosphere. This article provides an analysis of the factors contributing to air pollution in the quarry and surrounding areas. An analysis of previously completed work to improve the aerology of the quarry was carried out.

Key words: quarry, blasting, harmful gases, dust, nitrogen oxide, carbon monoxide, terrain, cloud, ventilation, suppression, stopping, retaining wall

Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olish konchilik sanoatini rivojlanishida tejamkor va yuqori mahsuldor usul sifatida qo'llanilishi kuzatilmoqda. So'ngi 30 yilda karyerlarda qazib olinadigan qora va rangli metall rudalarining ulushi mos ravishda 56 foizdan 86 foizga va 40 foizdan 55 foizga oshdi. Kon massasining 50 foizdan ortig'i 300 m dan ortiq chuqurlikdagi karyerlardan qazib olinadi.

Qazib olishning chuqurlashishi bilan karyer atmosferasi zararli aralashmalar bilan ifloslanib, ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyadan oshib ketadi. Ish maydonlarida havoning chang darajasi 2,7-2,8 mg/m³, uglerod oksidi 13-24 mg/m³, azot oksidi 3,1-5,8 mg/m³ ga yetadi. Portlatish ishlari, kon va transport uskunalari ishlatish jarayonida ajralib chiqadigan zararli aralashmalar bilan atmosferaning ifloslanishi mehnat unumdorligining pasayishi, kasbiy kasalliklarning paydo bo'lishi va ish vaqtining 10-12% gacha to'xtalishlar kuzatiladi [1].

Atmosfera ifloslanishining asosiy sabablari texnologik jarayonlar va jihozlarning nomukammalligi, karyer chuqurligining oshishi bilan tabiiy havo almashinuvi sharoitlarining yomonlashishi hisoblanadi. Shu bilan birga, chang va gaz chiqindilarining asosiy manbalari burg'ulash va portlatish ishlari, texnologik transport vositalari, davriy-oqimli texnologiya komplekslari, qazish-yuklash, ag'darma hosil qilish, yordamchi texnologik operatsiyalar va uskunalardir [2]. Chuqur karyerlar havosining ifloslanishiga ular joylashgan hududlarning mikroiklimi katta ta'sir ko'rsatadi.

An'anaviy mahalliy vositalar va chang va gazlarni hosil bo'lgan joylarda bostirish choralari, kon mashinalari kabinalaridagi havo tozalash tizimlari atmosferani normallashtirish uchun yetarli emas. Bundan tashqari, zamonaviy ekologik talablarni hisobga olgan holda, nafaqat karyerda normal sanitariya-gigiyenik mehnat sharoitlarini ta'minlash, balki uning chegaralaridan tashqariga zararli aralashmalar chiqindilarini kamaytirish - atrof-muhit ifloslanishining oldini olish ham zarur. Bunday sharoitda

ochiq usulda qazib olishda texnologik jarayon sifatida karyer maydoni havosini tozalashni ta'minlovchi sun'iy shamollatishning o'rni ortib bormoqda [1].

Karyer atmosferasiga chang va zararli gazlarning lahzali ajralishining asosiy manbalaridan biri portlatish ishlari hisoblanadi. Karyerlarda bir vaqtda portlatiladigan portlovchi moddalarning qiymati 200 tonnadan 1100 tonnaga yetadi. Karyer atmosferasida, tog' jinsida va hosil bo'lgan chang-gaz bulutda zararli moddalar konsentratsiyasi sezilarli qiymatlarga yetadi. Hosil bo'lgan chang – gaz bulutida 0,027 – 0,17 kg/m³ tog' jinsining changi mavjud; karyer maydoni yuzasini qoplagan changning 63 – 80 % 1,4 mkm dan katta. Hosil bo'lgan changning miqdori va tarkibi keng diapazonda o'zgarib, tog' jinsining qattiqligiga, namdorligiga va portlovchi moddaning turiga bo'liqdir. Hosil bo'lgan uglerod oksidlarining umumiy miqdori 60-93 l/kg PM, azot oksidi 3,5-7 l/kg ga etadi [3].

Portlatish ishlari natijasida hosil bo'lgan zararli arashmalarning aksariyati kengayib, sezilarli balandlikga yetib (1,5 – 1,6 km gacha), 8 – 12 km gacha atmosferaga tarqaluvchi chang-gaz bulut bilan tarqaladi. Shuningdek, chang-gazli bulut havo muhitini va karyer maydoni bilan tutashgan hududni ham ifloslantiradi. Ifloslantirish darajasi hosil bo'lgan bulutda chang va gaz dastlabki qiymatiga bog'liq [3]. Chang-gaz bulutining tarqalishini sanoat tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, sanitar himoyalangan hududlardan uzoqlashgan hududlarda changni miqdori maksimal ruxsat etilgan miqdordan sezilarli darajada yuqori.

Bundan tashqari, portlatilgan kon massasida zararli gazlar miqdori (uglerod va azot oksidlari) ko'p miqdorda mavjud bo'lib, ular yetarli darajada bo'lmagan havo almashuvi natijasida uzoq vaqt davomida karyer atmosferasini ifloslantirishi mumkin.

Ochiq konchilik ishlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, portlatish ishlari jarayonida karyerda hosil bo'luvchi zararli chang va gaz miqdorini quyidagi texnologik, tashkiliy va muhandislik – texnik chora-tadbirlar yordamida kamaytirish mumkin [4]:

- kislorod balansi nolga yoki nolga yaqin bo'lgan portlovchi moddalarni qo'llash;
- suvga chidamli portlovchi moddalarni qo'llash;
- portlatish ishlarini "tirgak devori" ni qo'llab amalga oshirish;

- chuqur skvajinalarni havo bo'shliqlari bilan portlatish;
- portlatuvchi bloklar orasini qisqartirish;
- girdozaboykani qo'llash;
- maksimal shamol faolligi davrida portlatishlarni amalga oshirish.

Karyer aerologiyasini yaxshilash doirasida istiqbolli yo'nalishlaridan biri erkin turbulent oqimlardan foydalanish bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Амосов П.В. Доминирующий фактор в паре «взрывные работы – ветровой режим» // Известия СПбГТИ (ТУ), 2020. – №54.
2. Комащенко В.И., Воробьев Е.Д., Лукьянов В.Г. Разработка технологии взрывных работ, уменьшающей вредное воздействие на окружающую среду // Известия Томского политехнического университета, 2017. – № 8.
3. Ларичев А.Ю. и др. К вопросу влияния параметров буровзрывных работ на процесс образования пылегазового облака // Взрывное дело, 2010. – № 103.
4. Umarov F.Ya., Zairov Sh.Sh., Fathiddinov A.U. Karyerlarda portlatish ishlarini olib borish va zarar yetkazuvchi omilning kattaligini boshqarish uchun kompleks xavfsizlik tizimi // O'zbekiston konchilik xabarnomasi, №2. – 2023.